

RAQAMLI TA'LIM TIZIMIDA "MA'LUMOTLAR BAZASI" BO'LIMINI INTERFAOL TA'LIM METODLARI YORDAMIDA O'QITISH METODIKASI TAKOMILLASHTIRISH

Avazberdiyeva Surayyo Lutfillo qizi
SHDPI talabasi

Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi
Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi
Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395731>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim tizimida "Ma'lumotlar bazasi" bo'limini interfaol ta'lim metodlari yordamida o'qitish metodikasini takomillashtirish masalasi yoritiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlarning o'rni va ularning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda muammoli ta'lim (PBL), loyiha metodi (PjBL), gamifikatsiya, elektron testlar va interaktiv platformalar kabi interfaol usullarni qo'llashning samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, an'anaviy dars shakllari bilan interfaol metodlar qo'llangan darslarning natijalari taqqoslanib, o'quvchilarning faolligi, tushunish darajasi va bilimlarni mustahkamlashdagi farqlar ko'rsatib berilgan. Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar qo'llangan darslarda o'quvchilarning motivatsiyasi oshadi, mustaqil fikrlash va jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlanadi hamda o'rganilgan mavzularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyati kengayadi. Interfaol metodlarni raqamli ta'lim jarayoniga joriy etish orqali informatika fanining "Ma'lumotlar bazasi" bo'limini yanada samarali o'qitish va ta'lim sifatini oshirish mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyiha metodi, ma'lumotlar bazasi, informatika ta'limi.

ANNOTATION: This article explores the improvement of teaching methodology for the "Database" section in the digital education system using interactive teaching methods. The role of interactive methods in modern education and their impact on students' learning processes are analyzed. The study examines the effectiveness of problem-based learning (PBL), project-based learning (PjBL), gamification, electronic tests, and interactive platforms in teaching database concepts. Additionally, the results of lessons conducted with and without interactive methods are compared to highlight differences in student engagement, comprehension, and knowledge retention. The findings indicate that lessons incorporating interactive methods significantly enhance student motivation, foster independent thinking and teamwork skills, and provide practical application opportunities. The integration of interactive methods into the digital education system can greatly improve the teaching of the "Database" section in informatics and enhance the overall quality of education.

Keywords: digital education, interactive methods, problem-based learning, project-based learning, database, informatics education.

KIRISH.

Zamonaviy raqamli ta'lim tizimi ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtirish uchun innovatsion metodlarga asoslanmoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida dasturlash va ma'lumotlar bazasi bilan ishlash bo'yicha bilimlar talab yuqori bo'lgan sohalarga

aylantirilmoqda. Shu sababli, ma'lumotlar bazasi fanini interfaol ta'lim metodlari asosida o'qitish muhim ahamiyat kasb etib ushbu tadqiqotda ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitishda interfaol metodlarni qo'llash samaradorligini oshirish masalasini ko'rib chiqamiz. Interfaol metodlar, jumladan, muammoli ta'lim, loyiha usuli, guruhli topshiriqlar va AKT vositalaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qilib kelmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi – raqamli ta'lim tizimida ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitishda interfaol usullarni tashkil etish orqali ta'lim sifatini oshirish va talabalarning fan bo'yicha bilimlarini mustahkamlashga ko'maklashishdan iborat. Mazkur metodikani takomillashtirish ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar orqali takomillashtirish imkonini yaratib beradi.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli ta'lim tizimida "Ma'lumotlar bazasi" bo'limini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish global va mahalliy ta'limda keng o'rganiladi. Ta'lim metodlari yordamida o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotchilar interfaol ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonining samaradorligini oshirishni ta'kidlaydilar.

O'zbekistonlik tadqiqotchi Saydullayeva Ziyodaxonning "Pedagogik ta'lim jarayonlarida interfaol metodlar qo'llanilishi" maqolasida interfaol metodlarning ta'lim jarayonidagi afzalliklari va ularning samaradorligi tahlil qilib chiqib "Interfaol metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi" deb takidlab o'tgan.[1]

Shuningdek yana bir o'zbek olimasi Jamoletdinova Maxfuza Xasanjon qizining "Ta'lim jarayonini yaxshilashda interfaol metodlardan foydalanishning pedagogik va psixologik jihatlari" maqolasida interfaol o'qitish metodlarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni, o'quvchilarni faol jalb etish, ularning mustaqil fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinib bir qancha interfaol metodlar haqida aytib o'tgan.[2]

Amerikalik tadqiqotchi Jason Tanning "Ta'lim instituti" (2018) asarida interfaol ta'lim usullarining o'quvchilar faolligini oshirishdagi o'rni va ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganib, interfaol metodlar yordamida o'quvchilarning darsdagi ishtiroki va qiziqishini ortirish mumkinligini takidlagan.[3]

Yana bir qancha olimlar, Jill E. Stefani, Patrick Blessinger va Christine M. Stover tomonidan tahrirlangan "Interfaol ta'lim: Innovatsion usullar va strategiyalar" (2017) kitobida interfaol ta'lim metodlarining nazariyasi va amaliyoti, shuningdek, ularning turli fanlarda qo'llanilishi yoritilib, interfaol metodlarning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini ta'kidlab o'tganlar.[4]

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki raqamli ta'lim tizimida "Ma'lumotlar bazasi" bo'limini interfaol ta'lim metodlari yordamida o'qitish metodikasini takomillashtirishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Metodlar. Informatika darslarida "Raqamli ta'lim tizimida "Ma'lumotlar bazasi" bo'limini interfaol ta'lim metodlari yordamida o'qitish metodikasini takomillashtirish" mavzusi bo'yicha quyidagi interfaol ta'lim metodlar samarali bo'lishi mumkin.

- "Muammoli ta'lim (Problem-based learning – PBL)" O'quvchilarga real hayotga oid muammolar (masalan, kafe yoki do'kon uchun mijozlar ma'lumotlar bazasini loyihalash) beriladi. Ular mustaqil yoki jamoa bo'lib, muammoni tahlil qilib, yechim ishlab chiqadilar.

- "Loyiha metodi (Project-based learning – PjBL)" Talabalar kichik guruhlariga bo'linib, ma'lumotlar bazasi loyihalarini yaratishadi. Masalan, kutubxona, talabalarning baholari yoki shifoxona tizimi uchun ma'lumotlar bazasi loyihalanaadi. O'quvchilar SQL so'rovlarini yozish, normalizatsiya va diagrammalar bilan ishlashni o'rganadilar.

- "Gamifikatsiya va rol o'yinlari" SQL buyruqlarini bajarishda "Kim tezroq?", "Xato top", "Kod duel" kabi o'yinlar o'tkazish mumkin. Rol o'yinlariga esa bir guruh o'quvchi dasturchi, boshqasi mijoz rovida bo'lib, talablarni muhokama qiladi va loyihalashtiradilar.

- "Klasterlash va aqliy hujum (Brainstorming & Clustering)" Ma'lumotlar bazasi turlari, asosiy tushunchalar yoki SQL operatorlari bo'yicha fikrlar yig'ishlari mumkin. O'quvchilar o'z fikrlarini yozib, klasterlar shakllantiradilar.

- "Fikrlar zanjiri" usuli Birinchi o'quvchi SQL operatori yoki ma'lumotlar bazasi haqida gap boshlaydi, keyingi o'quvchi davom ettiradi. Bu usul o'zaro fikr almashishni rag'batlantiradi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

- "Elektron testlar va interaktiv platformalar" Kahoot, Quizizz, Mentimeter kabi vositalar yordamida testlar va so'rovnomalar o'tkazish. Google Colab, W3Schools SQL Trainer orqali kod yozish va natijalarni tahlil qilish. Ushbu interfaol usullar orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash, guruhda ishlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Muhokama. Interfaol metodlar qo'llangan sinfda ta'lim samaradorligi ancha yuqori, o'quvchilar bilimni yaxshi eslab qoladi va faolroq ishtirok etadi. Misol uchun: 7-sinflarda interfaol metodlardan foydalanib o'tilgan dars va interfaol metodlar qo'llanilmagan darsni taqqoslaganimizda quyidagicha natijaga ega bo'ldik.

7-sinf informatika fanida "Ma'lumotlar bazasi" bo'limini o'qitishda interfaol metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarda qiziqish va motivatsiya oshib o'quvchilar darsga faolroq jalb qilinadi. Tushunish darajasi ortib nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishni o'rganishadi. Muloqot va jamoaviy ish ko'nikmalari ortib o'quvchilar bir biri bilan ishlashni o'rganib boradilar. Natijada esa o'quvchilar yuqori baholar, tushuncha va mustahkam bilimga ega bo'lishadi.

Dars jarayonida interfaol ta'lim metodi qo'llanilmagan darsda esa o'quvchilarning faol ishtiroki kuzatilmaydi, amaliy mashqlar bajarilmaydi, muloqot va jamoaviy ishlarsiz dars o'yin va qiziqarli topshiriqlar bo'lmaganligi sababli o'quvchilar past baholanadlar darsga qiziqishlari kam, o'zlashtirish darajasi esa sezilarli darajada pastligini ko'rish mumkin

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib shuni aytamanki tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim tizimida "Ma'lumotlar bazasi" bo'limini interfaol ta'lim metodlari yordamida o'qitish ta'lim samaradorligini sezilarli oshiradi. Interfaol metodlarni qo'llash o'quvchilarning faolligini oshirishga, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, olingan bilimlarni real loyihalar orqali mustahkamlashga xizmat qiladi. Taqqoslash natijasida an'anaviy o'qitish usullari bilan solishtirganda, interfaol metodlar o'quvchilarning darsga qiziqishini orttirish, mavzularni yaxshiroq tushunish va eslab qolish, jamoada ishlash hamda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, muammoli ta'lim, loyiha metodi, gamifikatsiya va elektron platformalar orqali o'qitish natijalarining samaradorligi yuqori ekanligi ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi fikrlar asosida quyidagilarni taklif etaman:

- Interfaol metodlarni keng joriy etish: Informatika darslarida, ayniqsa, "Ma'lumotlar bazasi" bo'limini o'qitishda muammoli ta'lim, loyiha metodi, gamifikatsiya va elektron testlar kabi metodlarni keng qo'llash.

- Amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish: O'quvchilarga real loyihalar ustida ishlash imkoniyatini yaratish, masalan, shaxsiy ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish yoki SQL orqali amaliy topshiriqlar bajarish.

- Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish: Google Colab, W3Schools, SQL Trainer kabi interaktiv o'quv platformalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarini oshirish.
- O'qituvchilar malakasini oshirish: Informatika o'qituvchilari uchun interfaol metodlarni qo'llash bo'yicha treninglar va seminarlar tashkil qilish.
- Baholash tizimini diversifikatsiya qilish: O'quvchilarni faqat testlar orqali emas, balki loyiha ishlari, jamoaviy muhokamalar va amaliy topshiriqlar orqali baholash.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saydullayeva, Ziyodaxon. "Pedagogik ta'lim jarayonlarida interfaol metodlar qo'llanilishi." Universal Jurnal, 2023, universaljurnal.uz.
2. Jamoletdinova, Maxfuza Xasanjon qizi. "Ta'lim jarayonini yaxshilashda interfaol metodlardan foydalanishning pedagogik va psixologik jihatlari." Scientific Journal, 2023, scientific-jl.org.
3. Tan, Jason. "Educational Institution: Analyzing Interactive Teaching Methods." Springer, 2018.
4. Stefani, Jill E., Patrick Blessinger, and Christine M. Stover, editors. "Interactive Learning: Innovative Methods and Strategies." Routledge, 2017.
5. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." Uz-conferences. No. 1. 2024.
6. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
7. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Norova Dilobar Baxromovna. "APP GYVER PLATFORMA IMKONIYATLARINI O'RGANISH." Modern education and development 17.4 (2025): 152-159.
8. Normurodova, S. X., et al. "Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6 year-old children." European Journal of Molecular and Clinical Medicine 7.11 (2020): 339-343.
9. Normurodova, Sadoqat, Sevinch Xaydarova, and Shaxina Asadova. "O 'QITUVCHI PORTFOLIOSINI YARATISH USULLARI VA VOSITALARI." Молодые ученые 3.5 (2025): 126-129.
10. Normurodova, Sadoqat, Durdon Zayniddinova, and Shaxina Asadova. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." Молодые ученые 3.5 (2025): 130-134.
11. Normurodova, Sadoqat, Farangiz Ziyodullayeva, and Shaxina Asadova. "O'QUV-TARBIYA ISHLARINI TASHKIL ETISHDA INTERNETDAN FOYDALANISH." Наука и инновация 3.4 (2025): 128-133.
12. Normurodova, Sadoqat, Dilshod Xolyorov, and Shaxina Asadova. "MATN VA GRAFIK MUHARRIRLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." Наука и инновация 3.4 (2025): 125-127.
13. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYOTIDAGI O'RNI". Web of Teachers: Inderscience Research 2.5 (2024): 205-209.

14. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
15. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.
16. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
17. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.